

“Hayotbaxsh suv”

Xikmatova Munojat Ismatullayevna

Toshkent shahar Yunusobod tumani

265 - sonli umumiy orta talim maktabining

geografiya fani oqituvchisi

Annotasiya: Atrof-muhitning tozaligi, havoning motadilligi, o'zimizning orastaligimiz ham suv tufayli. Shuning uchun ota-bobolarimiz suvni muqaddas bilib, uni tejashga katta e'tibor berganlar. Biz ham bu ananalarni davom ettirib, bir tomchi suvni ham ehtiyot qilib ishlatishimiz kerak. Bazan kochalarda suv oqib yotganiga ko'zimiz tushadi. Ichimlik suvini bunday isrof qilish mumkin emas. Yer yuzida ichimlik suvi kamayib borayotganligini hech kim esdan chiqarmasin. Suvni hamma tejab ishlatsin. A'riq va anhorlarga chiqindilar tashlanmasin. Bebaho xazinamizni hamma avaylab asrasin.

Kalit so'zlar: toza suv, suvni isrof qilmaslik, suv - hayot manbai, suv ifloslanishi, suv obi - hayot, suv-tiriklik manbai.

Аннотация: Чистота окружающей среды, умеренность воздуха, наше существование – все это благодаря воде. Именно поэтому наши предки считали воду священной и уделяли большое внимание ее сохранению. Мы должны продолжать эти традиции и бережно использовать даже одну каплю

воды. Иногда мы видим воду, текущую по улицам. Питьевая вода не может быть потрачена впустую. Пусть никто не забывает, что питьевой воды на земле становится все меньше. Пусть все расходуют воду экономно. Не выбрасывайте отходы в канавы и каналы. Пусть каждый защитит наше драгоценное сокровище.

Ключевые слова: чистая вода, не растрачивание воды, вода – источник жизни, загрязнение воды, вода – жизнь, вода – источник жизни.

Annotation: The cleanliness of the environment, the moderation of the air, and our existence are all thanks to water. That is why our ancestors considered water sacred and paid great attention to its conservation. We should continue these traditions and use even a single drop of water carefully. Sometimes we see water flowing in the streets. Drinking water cannot be wasted like this. Let no one forget that drinking water is decreasing on earth. Let everyone use water sparingly. Do not throw waste into ditches and canals. May everyone protect our precious treasure.

Key words: clean water, not wasting water, water is the source of life, water pollution, water is life, water is the source of life.

Gigiyenik nuqtai nazardan toza suv hayot manbai, salomatlik hisoblanadi. Suv ovqat mahsulotlarini to'qimalarga tarqatishda, teri va nafas yo'llaridan bug' holatida chiqishi bilan ishtirok etadi. Suvni yoki chanqovni qondiruvchi ichimliklarni haddan tashqari ko'p ichish zararli, chunki bunday holat yurak ishini, ajratish a'zolarining faoliyatini oshirishga olib keladi. Bunda ognazmning teri satxidan ko'p miqdorda suyuqlik ajraladi, bu bilan bir qatorda, ter bilan organizmdan suvda

eriydigan vitaminlar, osh tuzi va mineral tuzlar chiqib ketadi. Organizmdagi suv doimo yangilanib turadi: katta yoshli odamda 15 kun mobaynida, bolalarda esa 3-5 kun ichida barcha suv molekulalari yangilanib oladi. Atrofdagi havo harorati baland bo'lib turganida 4-5 litrcha suv ter bilan birga teri orqali chiqib ketadi, normal haroratda teri orqali 300-400 ml suv ajralib chiqadi. Tashqi muhit harorati va ichilgan suyuqlik miqdoriga qarab, bir kecha-kunduzda buyrak orqali 0,5 l dan 2,5 l gacha suv ajralib chiqadi. Yo'qotilgan suv miqdorining ortib borishi bilan odam o'zini yomon xis qila boshlaydi. Organizm tarkibidagi 10% suvni yo'qotish modda almashinish jarayonlariga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Havo harorati 300 C va undan yuqori bo'lganda 15-20 % suvning organizmdan chiqib ketishi esa o'linga olib kelishi mumkin.

Darhaqiqat, suv tabiatning bebaho in'omidir, suvsiz yer yuzida hayot bo'lmas edi. Olimlarning ko'pchiligi ham ilk sodda organizmlar suvda paydo bo'lganini tan olishadi. Suv bor ekan o'simliklar dunyosi, hayvonot olami va biz insonlar tirikmiz. Qadim zamonlardan oq, insonlar suvni muqaddas bilib suvni e'zozlashgan, suvga sig'inishgan, suv manbalari bor joylarga, buloq, soy-daryo, ko'llar bo'ylarida va ularga yaqin joylarda, insonlar o'zlarining yashash joylarini barpo etishgan.

Suvdan omilkorlik bilan foydalanib dehqonchilik bilan shug'ullanishgan. Vatanimiz hududida bundan III ming yil oldin yaratilgan zardushtiylikning muqaddas kitobi "Avesto"da ham, suvning naqadar muqaddas ne'matligi, borliqning tirikligi u bilan bo'g'liq ekanligi ta'kidlanadi. O'sha paytda kimki suvga tupursa, ahlal tashlasa, suvni bulg'asa, u hoh hokim-to'ra bo'lsin, xoh oddiy inson uni qattiq jazolashgan va o'z saflaridan uni badarg'a qilishgan. Gidrosfera har doim

yerning biosfera qatlamiga ta'sir ko'rsatib kelgan. Barcha turdagi o'simliklar, hayvonlar tanasi va organizmida, tabiatdagi mineral cho'kindi tog' jinslarning va yer, tuproqning tarkibida hamda atmosferada ma'lum miqdorda suv mavjuddir. Yer yuzida suv 3 xil holatda uchraydi, bular: suyuq, gaz (bug') va muz holatidir. Suv hayotning asosiy omili bo'lib, o'simlik tanasining 80-90%, hayvon organizmining 75%, inson tanasining 2/3 qismini, yoki 70% dan ko'prog'ini suv tashkil qiladi. Suvning ta'sirida organizmdagi barcha hujayralarda modda almashinish jarayoni amalga oshadi. Organizmga qabul qilingan ozuqa moddalaridan hosil bo'ladigan turli birikmalar suv vositasida tegishli to'qima hujayralariga yetkaziladi va o'zlashtiriladi. Tirik tanadagi qon va go'shtning 80%ga yaqini suvdan iborat. Tibbiy ma'lumotlarga ko'ra, inson tanasida 6-8% suv yo'qotilganda, inson tanasining harorati ko'tarilib, teri qismi qizib, yurak urishi va nafas olishi tezlashadi. Natijada, butun organizmda chuqur holsizlik paydo bo'lib, insonning boshi og'riydi. Agar inson tanasidagi 12% suv yo'qolsa, insonning halok bo'lish muqarrardir. Xususan, 40 C shimoliy va 40 daraja janubiy kengliklarda mo'tadil iqlim sharoiti hukmron bolib, har bir inson organizmi uchun bir kecha-kunduzda, o'rtacha 2-3 litr suv zarur bo'ladi. Issiq iqlim mintaqalarida esa bir kishi uchun kuniga 6-8 litr suv zarur bo'lar ekan. Sayyoramiz hududining 3/4 qismini suvli muhit ishg'ol etgan bo'lib, uning jami zaxirasi 1,5 mlrd km.kubga tengdir. Shu miqdorning 94%ni o'ta sho'r dengiz va okeanlar suvi tashkil etadi. Yer qutblari va baland tog'lardagi muzliklar tarkibida esa, yerdagi umumiy suvning faqat 2,2% gina mavjud. Daryo, ko'l, buloq va turli xil yer osti chuchuk suvlarining ulushi atigi 0,6 % ni tashkil qiladi. Yer yuzidagi quruqlikdan har yili 41500 km.kub suv oqib chiqib okeanga tushadi. Bu suv miqdori Baykal ko'li suvidan 1,5 baravar ko'p demakdir. Quruqlikdagi yillik suv oqimining 56% Atlantika okeaniga va Arktika

suv havzalariga, 44% Tinch va Hind okeani suv havzalariga, 2,5% berk suv havzalariga to'g'ri keladi. Bu ko'rsatkichlardan ko'rinib turibdiki, sayyoramizda chuchuk suv zahiralari kam bo'lib, yer yuzi bo'ylab juda notekis taqsimlangan. Suv bilan ekvatorial va mo'tadil mintaqalar boshqa mintaqalarga nisbatan yahshiroq ta'minlangandir. Quruqlikdagi asosiy chuchuk suv manbai bu - daryolardir. Daryolarning bir yillik suv sarfi 47 ming km.kubga teng. Biroq ayrim hududlar ayniqsa, Afrika, Avstraliya materiklari, Arabiston yarim oroli suv bilan juda kam ta'minlangan. Yer yuzi aholisining faqat 1/3 qismigina sifatli suv ichmoqda, yana 1/3 qismi sifatsiz suv ichmoqda, qolgan qismi esa suvga bo'lgan ehtiyojini kam qondirmoqda yoki umuman qondirmayopti. Yer sharida 2,5 mlrd aholi toza suvga muhtojdir. Har yili 3 mln kishi suv yetishmasligidan vafot etadi. Yer shari aholisining 25% suv taqchil hududda yashaydi. O'rta Osiyoda ham suv notekis taqsimlangan bo'lib, umumiy suv zahiralarning 27% Tojikistonga, 27% Qirg'izistonga, 39 % Qozog'istonga, 6% O'zbekistonga, 1% Turkmaniston davlatlari hissasiga to'g'ri keladi. O'rta Osiyo hududida ham turli relyef shakllari, dashtlar, cho'llar, vodiylar, vohalar va tog'lar mavjud bo'lib, suv tanqisligi bizning hududga ham xavf solishi mumkin. Bu to'g'risida prezidentimiz Islom Karimov o'zlarining "O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolati" asarida shunday deb ta'kidlaydilar: "Keyingi yillarda OAVda tabiatning ulug' ne'mati - suv haqida ko'p yoziladigan, ko'p gapiriladigan bo'lib qolindi.

Bu bejiz emas, BMT ma'lumotlariga ko'ra hozirgi davrda sayyoramiz aholisining 2 mlrd ga yaqini ichimlik suvi yetishmasligidan qiynalayopti. Ilmiy bashoratlarga

ko'ra 2015-yilga borib, yer yuzi aholisining yarmiga yaqini ichimlik suv muammosi girdobida qoladi. Jonajon O'zbekistonimizda boshqa mamlakatlarga nisbatan olinganda suv ancha mo'l. Pomir va Tyanshan tog'laridan boshlanuvchi o'nga yaqin daryolar xalqimizning suvga bo'lgan talabini azaldan qondirib kelgan. Ammo keyingi yillarda ba'zi joylarda ichimlik suvi tanqisligi borgan sari ko'paymoqda. Ilgari aholi foydalanib kelgan ariq va kanallar, hattoki daryolar suvlari ichishga yaroqsiz holga tushib qolayapti. Sababi esa ma'lum: Daryo etagida aholining kir yuvishi, daryo suviga har xil chiqindilar tashlash, neft qoldiqlarini oqizish odat tusiga kirib bormoqda. Bunday holatlarning oldini olmasak, bunga befarqlik bilan qarajak, ko'p vaqt o'tmay bizning diyorumizda ham, afsuski, suv tanqisligi vujudga kelishi mumkin". Shunday davlatlar ham bor ki ular yomg'ir, qor suvlarini, hattoki, yer osti suvlarini ichimlik suvi o'rnida iste'mol qilmoqda. Masalan: Angliyada yer osti chuchuk suvlari hisobiga zarur bo'lgan ehtiyojning 2/3 qismi, AQSHda, Yaponiyada 9/10 qismi darajasida qondiriladi. Germaniya, Gollandiya, Belgiya va boshqa mamlakatlarda suv havzalarining nihoyatda ifloslanib ketganligi uchun asosan yerosti suvlari va yomg'ir suvlaridan foydalanadilar.

Suv-tiriklik manbai. Yer paydo bo'libdiki, suv mavjud. Shuncha vaqt o'tsa ham nega suv tugamayapti? degan savol tug'uladi albatta. Buning asosiy sababi suv moddasining yerda uzluksiz aylanma harakatda bo'lishligidir. Ya'ni okean, dengiz va boshqa manbalardagi suvlar, quyosh nuri va energiyasi ta'sirida bug'lanib havoga ko'tariladi va atmosfera namligini oshiradi. Nam havo esa, harakatlanib atmosferadagi sovuq havo qatlamlari bilan to'qnashadi va kondensatsiyalanish jarayoniga uchrab, yog'in-sochin ko'rinishida yer yuziga qaytib tushadi. Quyosh ta'sirida qor va muzlar erib soy-daryolar orqali yana dengiz, okeanlarga tushadi.

Har yili okean yuzasining 1 metrgacha qatlami bug'lanadi, lekin suvning aylanma harakati natijasida uning o'rnini har doim to'lib boradi. Gidrosfera tarkibining juda oz qismini tashkil etadigan chuchuk suv zahiralari XXI asrga kelib, har xil sabablar tufayli ko'p ifloslanib bormoqda. Suvning ifloslanishi - uning fizikaviy xossalari yani tiniqligi, rangi, hidi, ta'mi kabilarning o'zgarishida, tarkibida sulfadlar, xloridlar, nitratlar, zaharli og'ir metallar miqdorining ko'payishida, kislorod miqdorining kamayishida, radioaktiv elementlarning paydo bo'lishida, kasallik tug'diruvchi bakteriyalar mavjudligida namoyon bo'ladi. Hozirda 400 dan ortiq turdagi moddalar suvni ifloslantirishi mumkinligi aniqlangan. Suvni ifloslantiruvchi moddalarni 3 guruhga ajratish mumkin. Bular: Kimyoviy, biologik, fizikaviy moddalardir.

Kimyoviy ifloslantiruvchilar ichida - neft va neft mahsulotlari, sintetik yengil-faol moddalar, pestitsidlar, og'ir metallar, dioksin kabilar keng tarqalgan.

Biologik ifloslantiruvchilar ichida - viruslar, bakteriyalar va boshqa kasallik tug'diruvchi mikroblar alohida ajralib turadi.

Fizikaviy ifloslantiruvchilar ichida - radioktiv moddalar va issiqlik, har xil kukunlar alohida ajralib turadi.

Suvning kimyoviy ifloslanishi ancha keng tarqalgan bo'lib, bu ifloslanish, organik-fenollar, pestitsidlar, noorganik tuzlar, kislotalar, ishqorlar, zaharli-margimush, simob, qo'rg'oshin, kadmiy birikmalari va zaharsiz bo'lishi mumkin. Suvning bakteriyali ifloslanishi suvda kasallik qo'zg'atuvchi bakteriyalar, viruslarning (700 dan ortiq) paydo bo'lishidir. Suvning radioaktiv ifloslanishi g'oyat xavfli bo'lib, radioaktiv moddalarning juda kichik miqdori ham suvga

tushsa, juda salbiy oqibatlariga olib keladi. Suvning mexanik ifloslanishi suvga turli xil mexanik aralashmalar qum, loy-balchiq tushushi bilan izohlanadi. Ular suvning sifat ko'rsatkichlarini yomonlashtiradi. Xalqimizda bir naql bor "Suv yeti dumalab toza bo'ladi" lekin bu naql bugungi kunda talabga javob bermaydi.

Chunki hozir "XXI - fan-texnika inqilobi asridir", har bir bajarayotgan ishimizni, har xil loyihalarimizni har tomonlama o'ylab bajarishimiz kerak, chunki xatolarni keyinchalik to'g'irlay olmasligimiz mumkin. Bugungi kunda turli xil global muammolar mavjud bo'lib, bu muammolar qatoriga dunyo bo'yicha chuchuk suvning tanqisligi ham dadil qadam tashlab bormoqda. Bu muammoni bir yoqlamalik bilan hal etib bo'lmaydi, bunga qarshi butun dunyo xalqlari birgalashib kurashmog'i lozim. Shundagina bu muammoni oldini olish mumkin bo'ladi. Biz esa yurtimizdagi har bir tomchi suvni ko'z-qorachig'imizday asrashimiz lozim, chunki bu bizning - kelajak avlodlarimiz oldidagi burchimizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ekologiya (I.Xolliyev, A.Ikromov)
2. Sh. Avezov Ekologiya va atrof - muhit muhofazasi.T.Ilm -ziyo. 2013 y
3. I. Xolliev, A. Ikromov Ekologiya. T.Cho'lpon 2012 y
4. Z.I.Xolliev va b. Ekologiya. T. 2001 y.